

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹Kyla Layson Oriendo

²Arian C. Argona

³Rhica Shyne B. Layson

^{1,2}BSEd III Major in Mathematics

³BEEd (Bachelor of Elementary Education)

Mindoro State University - Main Campus

Victoria, Oriental Mindoro, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20336913

Napapaligiran, Ngunit Nag-iisa

(Surrounded, Yet Alone)

“Minsan, sa dami ng tao sa paligid mo, doon ka pa pala pinakamag-iisa”

Habang nakikinig ng kanta, habang palakas ng palakas ang tugtog ng gitara, siya ding paglakas ng hagulhol ko. Deserve ko ba talaga to? Ako si Sam, short for Samantha. Kasulukuyang nag aaral sa Kolehiyo, kurso?

Kumuha ako ng kusong edukasyon, isa akong education student, proud to be! Nasa ikatlong bahagdan na din, baka nagtatanong ka pa kung bakit ako nagsusulat ng patungkol sa buhay ko? Malalim ang kuwento baka abutin tayo ng taon bago matapos at magulo pa sa lagayan ng make up ko kung iintindihin, baka mabagot ka lang kaya paumanhin, huwag na.

Basta ang alam ko, gumising nalang ako na isang araw, hindi na pala ako tulad ng dati. Marami akong kaibigan, yung tipong tatlo ang circle of friends ko, merong sa church, sa school at bukod pa yung mga kababata ko. Hindi ko na nga halos maharap lahat e, kaliwat kanan ang gala, ubos na ang pera pero sasama at sasama parin.

Tara kaya sa pailaw? Parang ang ganda magpicture don a. Sama ka dali!

Ako itong si “ Oyy sige, maganda nga yun a” Ganoon ako noon. Isang aya lang, go agad.

Kahit pagod galing klase, kahit kulang na ang pera, kahit tambak ang gawain sa school, sasama pa rin. Para sa akin noon, basta may kasama, basta masaya, ayos na. Marami akong kaibigan. Sa church, sa school, sa lugar namin. Pakiramdam ko, napakayaman ko dahil napapalibutan ako ng tao.

Akala ko kapag maraming kaibigan, ibig sabihin ligtas ka sa lungkot. Pero mali pala. May isa akong kaibigan noon na itinuring kong kapatid. Alam niya halos lahat tungkol sa akin, mga pangarap ko, insecurities ko, pati mga problemang hindi ko kayang ikwento sa iba.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Siya ang takbuhan ko kapag pagod ako, at ako rin ang unang sumasalo kapag siya naman ang may pinagdadaan.

Akala ko ganoon ang tunay na pagkakaibigan: walang iwanan, walang sumbatan, walang plastikan. Hanggang sa dumating ang araw na napansin kong nagbabago siya. Kapag kasama ko siya, may mga biro na masakit na pala pero tinatawanan ko na lang. Mga salitang, “Ang arte mo naman,” “Sensitive mo talaga,” o kaya “Buti nga sinasama ka pa namin”.

Maliit na bagay pakinggan, pero kapag paulit-ulit, unti-unti kang binabasag. May mga pagkakataon ding kinukwento ko sa kanya nang lihim ang problema ko, tapos malalaman ko na lang na alam na rin ng iba. Kapag kinompronta ko, sasabihin niya, “Concern lang naman kami sa’yo.” At dahil mahalaga siya sa akin, ako pa ang nagdududa sa sarili ko. Baka OA lang ako.

Baka masyado akong maramdamin.

Baka normal lang ito sa magkaibigan.

Doon ko unang natutunan na hindi lahat ng nananatili sa buhay mo ay mabuti para sa’yo. May mga taong sanay kang kasama kaya akala mo tama pa, kahit matagal ka nang nasasaktan. May mga relasyon na hindi mo mabitawan dahil sa tagal, kahit unti-unti ka nang nauubos.

Tinawag ko iyong loyalty. Pero ang totoo, pagkawala na pala iyon ng respeto sa sarili. Hanggang sa isang araw, umuwi akong galing sa lakad namin na umiiyak. Hindi dahil may nangyaring malaking away. Kundi dahil napagod na akong magpanggap na okay lang ang lahat.

Doon ko naintindihan ang social literacy, hindi sapat na marunong kang makisama. Kailangan marunong ka ring kumilala ng tao. Marunong kang magtakda ng hangganan. Marunong kang umalis kapag hindi ka na tinatrato nang tama.

Hindi lahat ng marunong magpatawa ay mabuting kaibigan. Hindi lahat ng laging kasama ay tunay na kakampi. At hindi dahil matagal na kayo, ibig sabihin tama pa ring manatili. Masakit tanggapin, pero may mga taong minahal mo bilang kaibigan na kailangan mong bitawan para iligtas ang sarili mo. At ako si Sam. Yung dating akala, kapag maraming tao sa paligid, hindi ka na masasaktan. Ngayon alam ko na, minsan, sa dami ng tao sa paligid mo, doon ka pa pala pinakamag-iisa